

Das MojGozdar-Portal – ein innovatives Instrument zur Einführung von Sorgfaltspflicht- und Rückverfolgbarkeitsregelungen für den Handel mit Waldholzsortimenten in Slowenien

Benjamin Chapelet, Bilal Snoussi (CNPf); Matevž Triplat, Špela Ščap (GOZDIS)

Die Operationelle Gruppe eGozd

Sloweniens Landwirte müssen Verwaltungsvorschriften einhalten, um die Standards der aktuellen Agrarpolitik zu erfüllen. Die Einhaltung dieser Vorschriften bedeutet zusätzliche Arbeit, was die Ausübung ihrer Haupttätigkeit belastet. Für die Vermarktung von Waldholzsortimenten kommt erschwerend hinzu, dass Land- und Forstwirtschaft nicht gut vernetzt sind. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zu verbessern und Abläufe zu optimieren.

Die Operationelle Gruppe eGozd (2020-2023) wurde vom Slowenischen Forstinstitut koordiniert und setzt sich aus folgenden Partnern zusammen: Sieben Waldeigentümer, Slowenischer Waldbesitzerverband, Agrargemeinschaft Čezsoča, die Unternehmen RACE-KOGO d.o.o. und IT-Entwicklungspartner Arctur d.o.o.. Ziel ist es, die Digitalisierung voranzutreiben und den Verwaltungsaufwand in den landwirtschaftlichen Betrieben zu reduzieren, indem die Wertschöpfungskette Wald-Holz optimiert und die private Waldbewirtschaftung intensiviert wird. Der Digitalisierungsgrad in der Forstwirtschaft soll erhöht und die Produktivität und Wertschöpfung in der Forst-Holz-Kette gesteigert werden.

Das Online-Portal MojGozdar (<https://www.mojgozdar.si/>) verbindet in Slowenien seit 2017 Waldbesitzende und andere Nutzer aus dem Bereich der forstwirtschaftlichen Dienstleistungen. Die Palette der angebotenen Möglichkeiten ist breit: von der Suche und Kontaktaufnahme mit Auftragnehmern bis hin zur digitalen Verwaltung von Dokumenten im Zusammenhang mit der Durchführung von Forstarbeiten (Triplat et al., 2018). Mithilfe dieser funktional aufgebauten Online-Plattform erhöht sich die Transparenz des Marktes für forstwirtschaftliche Dienstleistungen. Damit schafft das System die Grundlage zur

Gewährleistung von Sorgfaltspflicht und Rückverfolgbarkeit für Waldholzsortimente.

Europäische Standards für Sorgfaltspflichtregelungen im Holzhandel

Die internationale Gemeinschaft hat politische Maßnahmen zur Förderung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung und zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags und des damit verbundenen Handels entwickelt, um die Waldressourcen der Welt zu schützen. Im Jahr 2003 verabschiedete die EU den Aktionsplan „Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT)“ (Rat der Europäischen Union, 2005; Europäische Kommission (GD ENV), 2024), der als zentrales Dokument gilt und verschiedene Maßnahmen zur Verhinderung der Einfuhr von illegalem Holz vorsieht. Zu diesen Maßnahmen gehören die Umsetzung der „EU-Holzhandelsverordnung (EUTR)“ im Jahr 2010 (Rat der Europäischen Union, 2010) und die Umsetzung der „Freiwilligen Partnerschaftsabkommen (FLEGT - Partnerschaftsabkommen)“ (Europäische Kommission (GD ENV), 2022). FLEGT - Partnerschaftsabkommen sind bilaterale Handelsabkommen, die von der Europäischen Kommission mit Regierungen Holzexportländer auf freiwilliger Basis ausgehandelt werden. Die EU-Holzhandelsverordnung (EUTR) gilt als das wichtigste Instrument der EU im Kampf gegen den illegalen Holzeinschlag. Sie wurde am 20. Oktober 2010 vom Europäischen Parlament und vom Rat angenommen und ist seit dem 3. März 2013 in vollem Umfang anwendbar.

Am 29. Juni 2023 trat die neue europäische Verordnung (EU) 2023/1115 in Kraft (Rat der Europäischen Union, 2023): Verordnung über die Bereitstellung bestimmter Waren und Erzeugnisse, die mit Entwaldung und Waldschädigung in Zusammenhang stehen auf dem Binnenmarkt und deren Ausfuhr, und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010.

Diese EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte (EUDR), deren Ziel es ist, die Entwaldung und Waldschädigung durch den Verbrauch und die Herstellung in der EU zu begrenzen und damit den Beitrag der EU zu den Treibhausgasemissionen und zum weltweiten Rückgang der biologischen Vielfalt zu verringern. Die EUDR ersetzt die derzeit geltende EUTR und umfasst eine erweiterte Palette von Produkten: Holz, Ölpalme, Kakao, Kaffee, Soja, Kautschuk und Rinder sowie Produkte, die unter Verwendung dieser Primärprodukte hergestellt werden, wie Schokolade, Möbel, bedrucktes Papier und einige Palmöl-derivate.

Diese EUTR-Verordnung verpflichtet juristische und natürliche Personen, beim erstmaligen Inverkehrbringen von Holz und Holzzeugnissen auf dem europäischen Markt mit der gebotenen Sorgfalt zu handeln und deren Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.

Das Wesen einer Sorgfaltspflichtregelung besteht darin, dass Marktteilnehmer für die Rückverfolgbarkeit

Risikomanagementmaßnahmen durchführen: Das Risiko des Inverkehrbringens von illegal geschlagenem Holz oder von Produkten, die illegal geschlagenes Holz enthalten, soll minimiert werden. Die Sorgfaltspflichten für Marktteilnehmer, die Holz und Holzzeugnisse in Verkehr bringen, sind in den Artikeln 4 bis 7 der EUTR (Rat der Europäischen Union, 2010) festgelegt. Unternehmen, die Holz oder Holzzeugnisse zum ersten Mal auf den Binnenmarkt bringen, müssen die Verordnung anwenden.

Waldbesitzende, die stehendes Holz (Bäume im Bestand) verkaufen, sind nicht betroffen. Hingegen gilt die Verordnung für Waldbesitzende, die geerntetes Holz am Straßenrand verkaufen bzw. Unternehmen, die Holz kaufen und vermarkten.

Für beide gilt, dass sie Holz zum ersten Mal in Verkehr bringen. Als Marktteilnehmer sind sie gefordert, die Einhaltung von Sorgfaltspflichten nachzuweisen. Dieser Nachweis erfolgt anhand eines Dokuments mit Beschreibung des geltenden Verfahrens (z. B. einen Entscheidungsbaum) und umfasst ein Register,

Die 2023 in Kraft getretene EUDR-Verordnung gilt als wichtige Neuerung in der europäischen Umweltpolitik mit weitreichenden Folgen für globale Lieferketten. Kurz vor der geplanten Implementierung der EUDR kam es jedoch zu einer Kehrtwende. Als die Europäische Kommission am 2. Oktober 2024 die dritte Fassung der Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs), allgemeine Leitlinien für die einheitliche Umsetzung der Verordnung auf EU-Ebene und einen verstärkten strategischen Rahmen für die internationale Zusammenarbeit veröffentlichte, kündigte sie auch einen Vorschlag für eine einjährige Verschiebung der Umsetzung der EUDR an. Der neue Starttermin, der vom Europäischen Rat am 16. Oktober 2024 und vom Europäischen Parlament am 14. November 2024 bestätigt wurde, wurde auf den 30. Dezember 2025 für große und mittlere Unternehmen und den 30. Juni 2026 für Kleinst- und Kleinunternehmen verschoben. Gleichzeitig schlug das Europäische Parlament weitere Änderungen am Inhalt der Verordnung vor.

Sorgfaltspflichtregelungen enthalten drei Komponenten:

1) Sammlung von Informationen über das in Verkehr gebrachte Holz

Unternehmen müssen für das gelieferte Holz bzw. das in Verkehr gebrachte Holzprodukt folgende Angaben machen: Name der Holzart bzw. der verschiedenen Arten im Falle von Holzprodukten, Ort des Holzeinschlags, Menge, Name und Anschrift des Lieferanten, Name und Anschrift des Abnehmers und schließlich die Dokumente, die die Einhaltung der geltenden forstwirtschaftlichen Rechtsvorschriften bescheinigen. Die gemäß dieser Verordnung zu erhebenden Informationen müssen für die letzten fünf Jahre vorgelegt werden können.

2) Bewertung des Risikos der Illegalität

Mit den gesammelten Informationen werden Unternehmen in die Lage versetzt, das Risiko des Vorhandenseins von illegalem Holz zu bewerten. Bei Holz, das aus einem Land außerhalb der Europäischen Union eingeführt wird, muss die Analyse detaillierter sein.

Betreffende Unternehmen müssen beispielsweise nachweisen, dass die Rechtsvorschriften des Einfuhrlandes bekannt und geprüft sind (z. B. die Ermittlung von Regionen, die besonders von illegalem Holzeinschlag und Korruption betroffen sind), dass Vorkehrungen für das Erkennen von gefälschten Dokumenten getroffen sind und dass die Lieferkette des eingeführten Holzes vom Ort des Einschlags aus nachvollzogen werden kann.

3) Festlegung von Risikomanagementmaßnahmen

Sofern ein begründetes Risiko auf illegalen Holzeinschlag besteht, sind Unternehmen gefordert Maßnahmen zur Risikominderung einzuführen (z. B. Wechsel des Lieferanten, Einholung zusätzlicher Informationen, Zertifizierung durch Dritte usw.). Für die getroffenen Maßnahmen gilt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Die EUTR verlangt keine umfassende Rückverfolgbarkeit, außer es liegt ein hohes Risiko bzw.

FLEGT-Genehmigungen, die von den Behörden der Länder erteilt werden, die mit der EU ein freiwilliges Partnerschaftsabkommen unterzeichnet haben (siehe Verordnung (EG) Nr. 2173/2005), werden im Rahmen der EUTR als Garant für die Legalität des in Verkehr gebrachten Holzes anerkannt.

Die EUTR-Verordnung schreibt Verfahren für die Einholung von Informationen über die in Verkehr gebrachten Produkte vor. Für ein und denselben Lieferanten reicht es jedoch aus, die Informationen jährlich zu aktualisieren, sofern die Holzart und der Ort der Ernte unverändert bleiben.

Kontrollorganisationen sind von der Europäischen Kommission zugelassene Einrichtungen, die Unternehmen darin unterstützen, ihre Sorgfaltspflichtregelungen einzuhalten. Jährlich stattfindende Überprüfungen stellen sicher, dass die Regelungen von den Unternehmen ordnungsgemäß angewendet werden.

Sorgfaltspflichtregelungen auf der MojGozdar.si Plattform

Für die Sorgfalts- und Rückverfolgbarkeit von Waldholzsortimenten müssen eine Holzeinschlagsgenehmigung und ein Vertrag mit einem Forstdienstleister vorliegen. Alle anderen erforderlichen Dokumente können über das Online-System abgerufen werden.

Das Slowenische Forstinstitut hat das „Sorgfaltspflicht- und Rückverfolgbarkeitssystem für den Handel mit Waldholzsortimenten“ digitalisiert. Es enthält den „Verwendungsnachweis für den Handel mit Waldholzsortimenten“ und das „Buchhaltungsdokument“. Das System wird den betreffenden Marktteilnehmern als einfaches und transparentes Instrument empfohlen, insbesondere Waldbesitzenden, um die in den EU-Verordnungen geforderten Daten zu verwalten, vorgeschriebene Informationen bereitzuhalten und im Falle einer Kontrolle vorbereitet zu sein. Es ist kostenlos und nach Registrierung MojGozdar-Portal allgemein zugänglich.

Um digitale Dokumente zu verwalten, müssen sich die Nutzer registrieren und mit dem System verbinden. Das System (Abbildung 1) führt die Nutzer dann durch eine Reihe von Fragen und lädt die erforderlichen Dokumente (wie z. B. ein Anmeldeformular, ein Buchhaltungsdokument oder eine Beförderungserklärung) hoch. Es gibt ein Video-Manual, um die Verwaltung der digitalen Dokumente zu erleichtern. Es ist online verfügbar (SIG GTE, 2018).

Digitalne evidence

Zap. št.	Št. odločbe	Evidenčni list	Datum odprodaje	Prejemnik	Drevesna vrsta	Gozdni lesni sortimenti	Količina	SKUPAJ	Knjigovodska listina / Izjava o prevozu
1	od								

Slika: Modul za pripravo in vodenje digitalnih evidenc (vodenje potrebne skrbnosti in sledljivosti z gozdnimi lesnimi sortimenti) v spletnem sistemu MojGozdar.si

Abbildung 1: Modul zur Erstellung und Verwaltung von digitaler Dokumentation (Sorgfaltspflichtverwaltung und Rückverfolgbarkeit von Holzsortimenten) auf der MojGozdar.si Plattform

Zusammenfassend

Die MojGozdar Plattform bietet neue, vereinfachende Möglichkeiten für die Planung, Überwachung und Durchführung von forstwirtschaftlichen Tätigkeiten sowie eine effizientere Waldbewirtschaftung. Land- und forstwirtschaftliche Betriebe werden bei der Digitalisierung unterstützt, indem Geschäftsabläufe vereinfacht und der für die Einhaltung von Vorschriften notwendige Verwaltungsaufwand reduziert werden. Waldbesitzende bekommen dank des im System angelegten Bewirtschaftungsplans genauere Kenntnisse über ihre Wälder und erhalten Bewirtschaftungsvorschläge. Künftig soll die Plattform mit anderen forstwirtschaftlichen Verzeichnissen verknüpft und für die Zusammenarbeit mit ausgewählten Forstunternehmen ausgebaut werden.

Derzeit wird das System der MojGozdar Plattform aktualisiert. Dabei wird neben Verbesserungen des Moduls zur Bearbeitung digitaler Archive auch Möglichkeiten zur Anpassung der Instrumente an die Anforderungen der EUDR-Verordnung entwickelt.

In Deutschland ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) für die Prüfung von FLEGT-Genehmigungen und die Durchführung von Kontrollen bei Überwachungsorganisationen sowie bei Marktteilnehmern zuständig. Die Regelungen der EU-Verordnungen sind durch das Holzhandels-Sicherungs-Gesetz (HolzSig) in nationales Recht umgesetzt. Das HolzSig regelt insbesondere die Eingriffsbefugnisse und Sanktionsmöglichkeiten der BLE bei zweifelhaften oder ungültigen FLEGT-Genehmigungen sowie bei Zweifeln am legalen Einschlag des Holzes oder an der Anwendung der Sorgfaltspflichtregelung. Mehr Informationen gibt es unter: https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/Handel-Holz/handel-holz_node.html

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist auch für die Umsetzung der EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte (EUDR) zuständig. Aktuelle Informationen über den Stand der Umsetzung gibt es über diesen Link: https://www.ble.de/DE/Themen/Wald-Holz/Entwaldungsfreie-Produkte/Lieferketten_node.html

Quellen

Council of the European Union, 2023. Regulation (EU) No 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010 (Text with EEA relevance)., OJ L.

Council of the European Union, 2010. Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market (Text with EEA relevance)., OJ L.

Council of the European Union, 2005. Council Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community., OJ L.

European Commission (DG ENV), 2024. EU rules against illegal logging. [WWW Document]. environment.ec.europa.eu. URL https://environment.ec.europa.eu/topics/forest-s/deforestation/eu-rules-against-illegal-logging_en (accessed 12.5.24).

European Commission (DG ENV), 2022. Voluntary partnership agreements on forest law enforcement, governance and trade | EUR-Lex. [WWW Document]. environment.ec.europa.eu. URL <https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/voluntary-partnership-agreements-on-forest-law-enforcement-governance-and-trade.html> (accessed 12.5.24).

Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, 2016. Le règlement sur le Bois de l'Union Européenne. [WWW Document]. Ministère Agric. Souveraineté Aliment. For. URL <https://agriculture.gouv.fr/le-reglement-sur-le-bois-de-lunion-europeenne> (accessed 12.5.24).

SIG GTE, 2018. Wood assortment due diligence and traceability system for private forest owners. URL <https://www.youtube.com/watch?v=INbgJ2kjr7I> (accessed 12.5.24).

Triplat, M., Piškur, M., Krajnc, N., 2018. Spletni informacijski sistem MojGozdar.si.

Further information

[MojGozdar website.](#)

Contacts

matevz.triplat@gozdis.si
benjamin.chapelet@cnpf.fr; bilal.snoussi@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

